

SURXONDARYO VILOYATI SHAROITIDA ANOPHELES CHIVINLARIGA BEZGAK PLAZMODIUM VIVAX YUQISHINING MAVSUMI ELEMENTLARI

Xurramov Alisher Shukurovich¹, Mardanova Gavhar Dobilovna²

¹Termiz davlat universiteti professori, b.f.d.

E-mail: Khurramov10@mail.ru

²Termiz davlat universiteti katta o‘qituvchisi, b.f.f.d.

E-mail: dilmuramuhamadiyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15574308>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Surxondaryo viloyati iqlim sharoitida bezgak plazmodiumini olib yuruvchi *Anopheles* urug‘iga mansub chivinlarning mavsumiy faolligi va gonotrofik tsikllarning qisqarishi yillik kuzatuvlar asosida mavsumiy o‘zgarishlar tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar. *Anopheles*, plazmodium, gonotrofik tsikl, bezgak, mavsumiy.

Аннотация: В данной статье проанализирована сезонная активность комаров рода *Anopheles*, переносящих малярийный плазмодий, а также сокращение гонотрофических циклов в климатических условиях Сурхандарьинской области. Анализ основан на ежегодных наблюдениях за сезонными изменениями.

Ключевые слова. *Anopheles*, plazmodium, gonotrofik tsikl, maлярия, mavsumiy.

Annotation: This article analyzes the seasonal activity of mosquitoes belonging to the *Anopheles* genus, which carry the malaria plasmodium, and the shortening of gonotrophic cycles under the climatic conditions of Surkhandarya region. The analysis is based on annual observations of seasonal changes.

Key words. *Anopheles*, Plasmodium, gonotrophic cycle, malaria, seasonal.

Surxondaryo viloyatida *Anopheles* urug‘iga mansub *An. superpictus* va *An. pulcherrimus* chivinlari bezgakning asosiy tarqatuvchisi bo‘lib, ularni qat‘iy hisobga olish va nazorat qilishni yo‘lga qo‘yish, hamda bezgak mavsumi elementlarining vaqtini hisoblab chivinlarda sporogoniyning samarali rivojlanishining boshlanishi va oxiri, birinchi va oxirgi sporogoniyaning davomiyligi, bezgak yuqishining boshlanishi va tugash vaqtlari kunning o‘rtacha harorati bilan uzviy bog‘ligi o‘rganib bezgak bilan zararlanish natijasida yuzaga keluvchi birinchi bezgakni paydo bo‘lish muddatlarini davomiyligini avvaldan aniqlash va bezgak bilan zararlanish mavsumi yuzaga kelishi mumkinligini tahlil qilib oldindan aniqlash imkonini beradi.

Material va metodlar. Materiallar Surxondaryo viloyatining hududida (shimolda 37°10’ dan 39°02’ gacha va sharqda 66°32’ dan 68°25’ gacha bo‘lgan kenglikdagi nuqtalar oralig‘ida joyshgan) umumiy qabul qilingan usullar yordamida yig‘ilgan hamda Sh.D. Moshkovskiy (1951) va A.V. Gutsevich va boshq. (1970) tomonidan tavsiya etilgan metodlardan foydalanildi [1; 384-b., 2; 455-b.].

Natijalar va muhokama. Bezgakning odamlarga yuqishini hisoblash birinchi generatsiya urg‘ochi chivinlari tomonidan bezgakni samarali yuqtirish mavsumining boshlanishini hisoblash qo‘yidagicha amalga oshiriladi: fenologik kuzatuvlarga ko‘ra, birinchi generatsiyaning ommaviy uchish sanasi belgilanadi va shu kundan boshlab ushbu haroratda sporogoniyani tugatish uchun qancha vaqt kerakligini hisoblab chiqadi. Sporogoniyaning tugashi birinchi generatsiya vakillari tomonidan bezgak yuqish mavsumining boshlanishini anglatadi. Mavsumning oxiri yoz va kuzning oxirida har xil turdagi urg‘ochi bezgak chivinlarining xatti-harakatlariga bog‘liq. Bezgak tashuvchisi sifatida eng katta epidemik ahamiyatga ega bo‘lgan urg‘ochi chivinlar odatda I va II avlodlardir, chunki qishlagan urg‘ochilar bahorda issiqlik etishmasligi tufayli bezgak yuqishini ta‘minlay olmaydi. Tabiiy sharoitda faqat bitta urhochi *Anopheles* uchta gonotrofik tsikl o‘tadi va juda kamdan-kam hollarda to‘rtta va bezgakning yuqishi mumkin bo‘lgan mavsumning aniqligi 3 oyni tashkil qiladi.

Iqlimning isishi tufayli bezgak mavsumi elementlarining vaqtida o‘zgarishlar mavjud. 1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, chivinlarning samarali yuqishi yildan yilga kechroq boshlanganiga qaramay, birinchi sporogoniyaning davomiyligi, aksincha, kamaydi, ya’ni, o‘rtacha kunlik harorat o‘tgan yilga nisbatan yuqori edi. Shunga ko‘ra, bezgak yuqishining boshlanish vaqti o‘zgardi, ya’ni 2022-yilda plazmodium yuqishi 2021-yilga qaraganda erta, 2021-yilda esa 2020-yilga nisbatan erta sodir bo‘lishi kerak edi. Bezgak plazmodiumi bilan chivinlarning samarali infeksiyasining tugashi yoki yillar bo‘yicha oxirgi sporogoniyaning boshlanishi, shuningdek, oxirgi sporogoniyaning davomiyligi ham o‘zgarib turdi, ammo uch yil ichida oxirgi sporogoniyaning oxiri amalda to‘g‘ri keladi, ya’ni 2-3-noyabr. Uyda qishlaydigan va qon ichadigan endofil (*An. hyrcanus* va *An. claviger*) chivinlarning biologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, parazitning yuqish muddati 35-38 kun davom etdi. Shuni hisobga olish takidlash kerakki, *An. superpictus* uchun bezgakning odamlarga uy ichlarida yuqishi mumkinligi tashvishli bu holat faqat *An. superpictus* uchun o‘ziga xosligi aniqlandi (1-jadval).

jadval-1

Termiz shahri sharoitida *Anopheles* chivinlarga bezgak *Plazmodium vivax* yuqishi va mavsumi elementlarining xususiyatlari

T/r	Ko‘rsatkichlar	2020 yil	2021 yil	2022 yil
1	Chivinlarni <i>Pl. vivax</i> samarali zaralanishining boshlanishi birinchi sporogonii boshlanishi bilan tengligida	14 mart	18 mart	24 Mart
2	Birinchi sporogoniining davomiyligi	30 kun	25 kun	15 kun
3	<i>Pl. vivax</i> yuqtirishini boshlanishi	12 aprel	11 aprel	8 Aprel
4	Chivinlarni <i>Pl. vivax</i> samarali zaralani-shining nihoyasi oxirgi sporogoniining boshlanishi bilan tengligida	12 oktyabr	28 sentyabr	3 oktyabr
5	Oxirgi sporogoniining yakuni	2 noyabr	3 noyabr	2 Noyabr
6	Oxirgi sporogoniining davomiyligi	22 kun	33 kun	31 kun
7	<i>An. pulcherrimus</i> chivinlari uchun <i>Pl. vivax</i> yuqtirishning nihoyasi	17 noyabr	17 noyabr	16 Noyabr
8	<i>An. superpictus</i> chivinlari uchun <i>Pl. vivax</i> yuqtirishning nihoyasi	8 dekabr	8 dekabr	7 dekabr

2-jadvaldagi ma’lumotlardan iqlim o‘zgarishi (isish) chivinda (sporogoniya) parazit rivojlanish vaqtiga qanday ta’sir qilishini ko‘rish mumkin. Shunday qilib, agar bahor sovuq va yomg‘irli bo‘lsa, sporogoniya davrlari 7 kundan 15-29 kungacha uzaytiriladi; yozda, aksincha, yuqori harorat tufayli muddatlar 4-10 kungacha kamayadi; kuzda sporogoniya davrlari 6 dan 21 kungacha va ma’lumki, sporogoniya qanchalik tez tugasa, urg‘ochi chivin parazitning xavfli tarqatuvchisiga aylanadi va shu bilan birga urg‘ochilarning katta foizi tirik qoldi (2-jadval).

jadval-2

Sporogoniyning yilning mavsumlari bo‘yicha davomiyligi, kunlar

T/r	Yil	Bir sporogoniydagi kunlar soni		
		Bahor	Yoz	Kuz
1	2020	11-29 kun	6-8 kun	11-21 kun
2	2021	8-23 kun	5-10 kun	7-8 kun
3	2022	7-15 kun	4-7 kun	6-15 kun

3-jadvaldagi ma’lumotlardan iqlim o‘zgarishi (isish) gonotrofik sikllarning davomiyligiga, ya’ni chivinlarni oziqlanish va ko‘payish jarayoniga qanday ta’sir qilishini ko‘rish mumkin. Shunday qilib, agar bahor sovuq va yomg‘irli bo‘lsa, unda gonotrofik sikllarning davomiyligi 3 kundan 11 kungacha uzaytiriladi; yozda, aksincha, yuqori harorat tufayli vaqt 3-4 kungacha kamayadi; kuzda gonotrofik sikllarning davomiyligi 3 dan 11 kungacha. Ma’lumki, yepidemiologik xavfli urg‘ochilar

bir nechta gonotrofik sikllarni sodir yetgan deb hisoblanadi, chunki infeksiyalangan urg‘ochilar bezgak plazmodiumini har safar odamni tishlaganida tupurik bilan qonga o‘tkazadilar (3-jadval).

jadval-3

Gonotrofik tsikllarning yil mavsumda davomiyligini aniqlash

T/r	Yil	Gonotrofik siklning davomiyligi, kunlar		
		Bahor	Yoz	Kuz
1	2020 yil	3-9 kun	3-4 kun	3-6 kun
2	2021 yil	3-11 kun	3-4 kun	3-11 kun
3	2022 yil	3-7 kun	3 kun	3-5 kun

Tadqiqotlardan ma’lum bo‘ldi-ki, iqlimning global o‘zgarishi (kunlarning isib ketishi) gonotrofik sikllarning davomiyligiga, ya’ni chivinlarning oziqlanish va ko‘payish jarayonlariiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari 12-ilovada ko‘rish mumkin. Undan qilib chiqib shuni taqidlash kerakki, agar yilning bahor vasli sovuq va yomg‘irli bo‘lsa, unda gonotrofik sikllarning davomiyligi 3 kundan 11 kungacha uzayishi kuzatildi. Yozda esa, aksincha, havoning yuqori harorati tufayli siklashish vaqti 3-4 kungacha kamayganligi aniqlandi. Kuzda gonotrofik sikllarning davomiyligi 3 dan 11 kungacha bo‘lishligi aniqlandi. Shuni ham takidlash kerakki, *Anopheles* chivinlarining urg‘ochilari epidemiologik jihatdan o‘ta xavfli bo‘lishi bilan birga mavsum davomida bir nechta gonotrofik sikllarni sodir qilishiligi va shu davrda infeksiyalangan urg‘ochilar bezgak plazmodiumini har safar odamni tishlaganida tupurik bilan qonga o‘tkazab yuborish qobiliyati egaligi bilan kelgisi kelgan odamga yukumli kasaliklarni tarqati berishiligi bilan hozirgacha xavfli bo‘lib qolmoqda.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, *An. superpictus* chivinlar urg‘ochisining samarali zararlanish mavsumi bezgak qo‘zg‘atuvchisi butun uzunligi davomida bir xil bo‘lmasligi aniqlandi. Ushbu mavsumda bezgak plazmodiysi havoning yil davomida har sutkalik o‘rtacha +16 °C ga teng yoki yukori haroratda pashshalarning birinchi generatsiyasi uchib chiqqon sana aniqlanib kasaallik yukish ehtimolini oldini olinish choralari ko‘riladi.

Adabiyotlar

1. Гуцевич А.В., Мончадский А.С., Штакельберг А.А. Фауна СССР. Насекомые двукрылые. Комары (семейства Culicidae). Определители. // Ленинград: Наука, 1970. Т.3 вып. №4. 384 с.
2. Мошковский Ш.Д., Рашина М.Г., Демина Н.А. Малярия. Эпидемиология и медицинская паразитология для энтомологов // М.:1951. 455 с.